

Transesterificación del aceite de palma utilizando arcillas impregnadas con NaOH y KOH como catalizadores

Claudia Blanco¹, Fiorella Toledano¹ y Ángel Morillo²

¹Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.

²Escuela de Química. Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.

Correo Electrónico: claudiablancof@gmail.com y toledano.fiore@gmail.com.

Recibido: 27-01-2019

Aceptado: 01-05-2019

Resumen

La presente investigación tuvo como propósito determinar el efecto del uso de arcillas impregnadas con NaOH y KOH como catalizadores en la reacción de transesterificación del aceite de palma. Para la realización de esta investigación, primeramente, se realizó la caracterización de la materia prima a utilizar (aceite de palma y metanol). Posteriormente, se realizó la impregnación de los distintos tipos de arcillas con NaOH y KOH a través del método de impregnación a humedad incipiente, utilizando una relación en masa de hidróxido:arcilla de 1:4. Además, se utilizaron como catalizadores las sales NaOH y KOH sólidas disueltas en metanol. La reacción de transesterificación fue llevada a cabo por medio de la tecnología High Throughput Screening a pequeña escala a 60°C, presión atmosférica, 168 rpm, utilizando un 10% en masa del catalizador y una relación molar metanol:aceite 8:1. Para el caso de las sales sólidas, ocurrió en ambos casos saponificación, debido al elevado porcentaje de hidróxido utilizado. El producto de reacción para las muestras de arcillas fue caracterizado por medio de índice de refracción y espectroscopia de infrarrojo (FT-IR), demostrando que las arcillas sin impregnar no poseen actividad catalítica hacia la reacción de transesterificación, mientras que todas las arcillas impregnadas obtuvieron metilésteres como producto, indicando así que su actividad catalítica se debe a la presencia de los hidróxidos impregnados en las mismas.

Palabras claves: Arcillas, impregnación, transesterificación, metiléster.

Transesterification of palm oil using impregnated clays with NaOH and KOH as catalysts

Abstract

The present investigation's purpose was to determine the effect of using clays impregnated with NaOH and KOH as catalyzers for the transesterification of palm oil. For the development of this investigation first was carried out the characterization of the feedstock (palm oil and methanol). Afterwards the impregnation of the different types of clays was done with NaOH and KOH, through the incipient wetness method, using an hydroxide:clay weight ratio of 1:4. Besides, the solid salts NaOH and KOH were used as catalyzers dissolved in methanol. The transesterification reaction was carried out using the technology of High Throughput Screening, on a small scale, at 60°C, atmospheric pressure, 168 rpm, using a 10% in weight of the catalyzer, and a methanol/oil molar ratio of 8:1. For the case of the solid salts, saponification occurred in both cases, due to the high percentage of hydroxide used. The reaction product for the clay samples was characterized through refractive index and infrared spectroscopy (FT-IR), showing that the clays that were not impregnated have no catalytic activity towards the transesterification reaction, while all the impregnated clays obtained methylesters as a product, meaning that their catalytic activity was due to the presence of the impregnated hydroxides in them.

Key words: Clays, impregnation, transesterification, methylester.